

O FLÂNEUR, O MITO E O OUTRO MUNDO POSSÍVEL, EM DESEJO DE KIANDA, DE PEPETELA

 DOI: 10.5281/zenodo.7349351

Adriano Guedes Carneiro

Doutorando em Literatura Comparada (CAPES/UFF), 2022. Mestre em Estudos Literário, subárea Literatura Portuguesa e Literaturas Africanas de Língua Portuguesa (CAPES/UFF), 2021. Licenciado em Letras (Português-Literatura), UFF, em 2017. e-mail: adrianoguedes.carneiro@hotmail.com

Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar **O desejo de kianda** (1996), do escritor angolano Pepetela, sob a perspectiva de que o mesmo discute a construção do mito como forma de recuperar os rumos da revolução/independência angolana. A kianda é o espírito das águas da mitologia kaluanda e que habita a antiga Lagoa, e hoje Largo do Kinaxixi, bem na região central de Luanda. De Lagoa, passou a Largo e cortaram a mafumeira, a sua árvore sagrada. No romance, observamos esta força intemporal buscando recuperar seu território, como força da natureza em face da cultura humana. Kianda precisa colocar abaixo os prédios para recuperar seu lugar. As disputas políticas e a retomada da guerra civil, entre o MPLA – Movimento pela Libertação de Angola e a UNITA – União Nacional pela Independência Total de Angola – não importam, perante a força do espírito ancestral de kianda. A personagem Carminda incorpora a transformação política do MPLA que, de movimento socialista passou em 1992 para a defesa da economia de mercado, após o naufrágio da União Soviética. E seu marido, João Evangelista é uma espécie de *flanêur* tecnológico que, mesmo no auge da sua observação, não consegue perceber o que está acontecendo à sua volta. Aguarda, como todos, calmamente a queda inevitável de seu prédio, como metáfora do fim do mundo em que todos aguardam pacientemente nas suas rotinas, enquanto o mundo é destruído. Para tanto se utiliza do pensamento de Aby Warburg, Walter Benjamin, George Didi-Huberman, Maria Thereza Abelha Alves, entre outros.

Palavras-chave: Kianda. Flanêur. Sobrevivência. Resistência. Passado colonial.

Abstract: This article aims to analyze *The desire of kianda* (1996), by the Angolan writer Pepetela, from the perspective that he discusses the construction of the myth as a way of recovering the paths of the Angolan revolution/independence. Kianda is the spirit of the waters of Kaluanda mythology and who inhabits the ancient Lagoa, and today Largo do Kinaxixi, right in the central region of Luanda. From Lagoa, he passed to Largo and they cut down the mafumeira, his sacred tree. In the novel, we observe this timeless force seeking to recover its territory, as a force of nature in the face of human culture. Kianda needs to tear down the buildings to regain her place. Political disputes and the resumption of civil war between the MPLA – Movement for

the Liberation of Angola and UNITA – National Union for the Total Independence of Angola – do not matter, given the strength of the ancestral spirit of kianda. The character Carminda embodies the political transformation of the MPLA, which changed from a socialist movement in 1992 to the defense of the market economy, after the sinking of the Soviet Union. And her husband, João Evangelista, is a kind of technological flaneur who, even at the height of his observation, cannot perceive what is happening around him. He calmly awaits, like everyone else, the inevitable collapse of his building, as a metaphor for the end of the world in which everyone waits patiently in their routines, while the world is destroyed. For that, it uses the thought of Aby Warburg, Walter Benjamin, George Didi-Huberman, Maria Thereza Abelha Alves, among others.

Keywords: Kianda. Flâneur. Surviving. Resistance. Colonial past.

INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é analisar o romance **O desejo de kianda** (1996), do escritor angolano Pepetela, sob a perspectiva de que este livro discute a construção do mito como forma de recuperar os rumos da revolução/independência angolana, principalmente a abertura de mercado de 1992 e o fim do socialismo.

Pepetela é o grande nome da literatura angolana, forjado na luta pela independência e na formação do novo país africano. É um contador de histórias, uma espécie de griot moderno, na acepção mais elevada que este termo possa receber, pois foram eles – os griots –, nas sociedades bantu, na maioria ágrafas, “os responsáveis por registrar e recontar, quando necessário, informações valiosas e historicamente relevantes com precisão” (FOURSHEY et al, 2019, p. 79). Entre uma gama de atividades e competências dentro do grupo comunal, eles ofereciam coesão, senso de pertencimento e explicação sobre as questões fundamentais que os envolviam, mantendo vivas as chamas da tradição. Tal como, guardadas as devidas proporções, faz Pepetela em sua escrita, que tem o compromisso permanente com o processo de construção de Angola.

Perambulando entre o *factum* e o *fictum*, o vencedor do Prêmio Camões de 1997 é o autor de uma obra vasta e diversificada. Alguns dos seus principais textos versam sobre acontecimentos relevantes para a história angolana, inspirados em fatos e eventos que o próprio escritor testemunhou, ou poderia ter testemunhado, como por exemplo, em **Mayombe** (1979), onde guerrilheiros, na região de Cabinda, debatem as dificuldades da luta e do futuro país a ser construído, ou em **Geração da utopia**, em que também se discute o processo de independência, mas cobrindo

um tempo histórico maior (1961-1992), desde a CEI – Casa dos Estudantes do Império até o desencantamento com os rumos da libertação nacional¹. Nestes livros, suas memórias pessoais transformam-se em ficção, pois eles acompanham o trajeto de vida de Pepetela. O escritor foi para Lisboa com o fim de estudar Letras, mas abandonou o curso e ingressou no MPLA – Movimento Popular para Libertação de Angola; graduou-se em Sociologia, na Argélia e participou da guerra de independência. Após o 11 de novembro de 1975, fez parte do governo até 1982, tendo sido vice-ministro da Educação², por sete anos. Passou, então, a lecionar na Universidade Agostinho Neto e dedicou-se à carreira literária. Foi presidente e um dos fundadores da União dos Escritores Angolanos. E em 2002 recebeu o Prêmio Nacional de Cultura e Artes, pelo conjunto da obra, em Angola³.

EM O DESEJO DE KIANDA

Em **O desejo de kianda**, não há a definição do que é a kianda. Sabemos que ela é o espírito das águas da mitologia kaluanda e que habita a antiga Lagoa, e hoje Largo do Kinaxixi, bem na região central de Luanda. De Lagoa, passou a Largo e, do momento em que ocorre a narrativa, faz trinta anos atrás, por volta de 1966, cortaram a mafumeira, a sua árvore sagrada. No livro no máximo são dadas algumas pistas e até uma conceituação negativa, quando está presente a forte crítica à colonização, porque kianda não é uma sereia:

¹**Geração da utopia** centraliza seu enredo em um grupo de angolanos que se conhecem em Lisboa, em razão, principalmente, da Casa de Estudantes do Império. Esta que de fato teve um papel muito importante no processo de construção da independência de Angola. Essa “geração da utopia”, da qual Pepetela também fará parte, é aquela que tomará parte ativa na luta pela libertação, mas também é aquela que se desencantará com os rumos da independência e a impossibilidade de realização dos ideais utópicos. Interessante é o significado do termo “utopia”, oriundo do livro de Thomas Morus, **A utopia**, como algo que está sempre à frente; algo que buscamos. Se o alcançarmos, deixa de ser utopia e só é utopia porque nunca o alcançamos e está sempre à nossa frente.

²De 1976 até 1982.

³Recentemente, em 24/11/2020, em sessão da Academia Angolana de Letras, quando Pepetela foi o moderador para a realização de uma conferência, ministrada por Filipe Zau, reitor da Universidade Independente de Angola, sobre a adoção das línguas africanas no ensino em Angola, o currículo do autor de Mayombe foi apresentado pelo sociólogo Paulo de Carvalho. E, de todos os prêmios recebidos pelo autor, foram citados apenas dois: o Camões de 1997 e o Nacional de 2002. Sem dúvidas, os mais importantes.

- Pode ser Kianda a cantar, Kianda se manifesta de muitas maneiras
- disse ele para Cassandra. – Umas vezes são fitas de cores por cima das águas, pode ser um bando de patos a voar de maneira especial, um assobio de vento, porque não um cântico?
- Tenho visto uns desenhos de Kianda. Metade mulher, metade peixe.
- Não – disse mais velho Kalumbo com súbita irritação. – Isso é coisa dos brancos, a sereia deles. Kianda não é metade mulher metade peixe, nunca ninguém lhe viu assim. Os colonos nos tiraram a alma, alterando tudo, até a nossa maneira de pensar Kianda. O resultado está aí nesse País virado de pernas para o ar⁴ (PEPETELA, 1995, p. 57).

Foi a colonização que destruiu o país. Ela retirou a alma da nação, alterou tudo e virou o país de pernas para o ar. Aliás, usando outro elemento da cultura bantu: o cágado. Se ele está de pernas para o ar é que o mundo saiu da sua ordem, virou de pernas para o ar.

Maria Thereza Abelha Alves, em “O desejo de kianda: crônica e fabulação”, chama a atenção para o fato de que somente a criança, Cassandra, e o mais velho, Kalumbo⁵, dão-se conta do que realmente está acontecendo com os prédios que estão caindo, ao longo do livro. Kianda quer retomar a velha Lagoa, onde havia uma mafumeira e que agora é o Largo do Kinaxixi:

Ali perto devia ser o sítio onde há trinta e tais anos derrubaram a mafumeira de Kianda, quando construíram a praça. Toda aquela zona fora uma lagoa e havia uma mafumeira⁶ que foi cortada e chorou sangue pelo cepo durante uma semana. Ouviu a estória um dia, ali mesmo numa esplanada do Kinaxixi, quando se sentou com o maior respeito à mesa onde se encontravam dois escritores, Luandino Vieira e Arnaldo Santos, grandes sabedores das coisas de Luanda⁷ (PEPETELA, 1995, p. 26).

⁴País virado de pernas para o ar pode remeter ao cágado virado de pernas para o ar como símbolo de que a ordem natural da coisa está ferida, conforme **A gloriosa família – o tempo dos flamengos**. “Subvertia a ordem do mundo, punha o cágado de patas para o ar? Como um cágado de patas para o ar ficou o meu dono, quando o major o chamou, uma semana depois, para lhe comunicar uma decisão que tinha tomado, com a anuência de Hans Molt” (PEPETELA, 1997, p. 172).

⁵Ver o texto de Maria Thereza Abelha Alves: “O desejo de kianda: crônica e fabulação”, presente em **Portanto...Pepetela** (2009), p. 179 e seguintes.

⁶A mafumeira, sumaúma ou samaúma (Ceiba pentandra) é uma planta tropical da ordem malvales e da família malvaceae (antiga bombacaceae).

⁷Linda essa passagem em que são convocados os dois escritores angolanos como detentores do conhecimento e guardadores de memória. Fortalece a noção de que os escritores cumprem um papel social como os antigos griots, como guardadores das antigas estórias.

Na sana de recuperar a antiga lagoa que agora é o Largo do Kinaxixi⁸, Kianda porá abaixo todos os prédios construídos ao redor. As pessoas, os seus móveis e todas as quinquilharias que possuem não desabam, mas flutuam até o chão.

Tudo isso acontece, em Luanda, em meio ao ligeiro processo de paz e à retomada, em 1992, da guerra civil, entre o MPLA – Movimento Popular pela Libertação de Angola e a UNITA- União Nacional para a Independência Total de Angola.

A Guerra de Independência em Angola que começou em 1961 com a invasão da cadeia de São Paulo por integrantes da UPA – União dos povos de Angola para libertar presos políticos e se estendeu até 1974, quando a Revolução dos Cravos em Portugal fez cessar o conflito armado. Em 11 de novembro de 1975, em Luanda, foi proclamada a Independência por Agostinho Neto, líder do MPLA. O MPLA tinha um matiz socialista e recebia apoio de Moscou e dos países do leste europeu. A independência foi contestada por outros grupos como a UNITA e a FNLA – Frente Nacional para a Libertação de Angola e o país mergulhou em guerra civil até 2002, quando houve assassinato do líder da UNITA, Jonas Savimbi, pondo fim ao conflito.

No romance, acompanhamos a trajetória das personagens Carmina Cara de Cu, ou simplesmente CCC⁹ e seu marido João Evangelista. Ela é uma militante e quadro ativo da direção do MPLA que cresceu muito na burocracia interna do partido e nestes tempos de abertura econômica, após um período de pequena depressão pessoal, está se transformando numa grande empresária com o negócio de importações. Após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Angola em 1992 resolve deixar de lado a economia socialista e entrar na economia de mercado. Do dia para a noite o MPLA deixa de ser socialista e passa a apoiar o neoliberalismo, sem se apelar do poder. Na obra de Pepetela, em muitos sentidos, CCC antecipa outra personagem famosa de Pepetela, o Vladimiro Caposso de **Os predadores** (2005), já que fará uso de sua posição política para auferir vantagens econômicas e financeiras particulares claras.

João Evangelista, ao contrário, é o maior exemplo da passividade. Seu emprego de fachada foi arranjado pela esposa. Passa o dia fazendo a guerra de mentira em jogos de computador. Sua vida é contemplativa. Contempla as ações de Carmina, ainda que por vezes seja instado a manifestar opinião sobre algum

⁸Lagoa do Kinaxixi que ainda presenciamos em **A gloriosa família** – o tempo dos flamengos.

⁹Pepetela brinca com um certo gosto por siglas com o uso de CCC.

assunto. Mas em geral apenas observa. Inclusive observa os prédios a cair¹⁰e as pessoas que vão ficando desalojadas:

João Evangelista resolveu interromper o jogo e ir deitar uma olhadela na praça, embora o espetáculo já não fosse novo. De facto, era o mesmo de sempre, com as pessoas a procurarem as suas coisas no entulho acabado de se formar. O largo do Kinaxixi estava agora rodeado de escombros, excepto no lado direito de quem desce, onde ficava o mercado (PEPETELA, 1995, p. 54).

João Evangelista é uma espécie de *flâneur*, um observador, um sonhador. Sua índole de *flânerie* vai ainda mais longe, pois antecipa um novo tipo de *flâneur* – o indivíduo que passará horas ao computador, no celular (telemóvel) em redes sociais, por exemplo, acompanhando a vida alheia, contemplando as fotos, as mensagens, os memes e outras coisas presentes no ambiente virtual. Poderíamos dizer que é o *flâneur* tecnológico.

Walter Benjamin, em **Passagens**, sugere a comparação entre a rapidez da modernidade, da multidão, com a vagarosidade, a lentidão e a solidão necessárias ao *flâneur*. Tanto que o pensador berlinense aponta a linha de produção, auge do capitalismo industrial, reivindicada pelo taylorismo (Criado pelo engenheiro norte-americano – e muito estudado ainda em Administração de Empresas – Frederick Taylor, o chamado taylorismo é o sistema em que se procura obter o máximo de produção gastando o mínimo tempo e esforço. Está normalmente associado ao fordismo, relativo a John Ford, o criador da marca de automóveis. Representa o auge do capitalismo industrial que transformará o operário – retirando-lhe ainda mais sua humanidade – em uma máquina, como tão bem retratado no filme “Tempos modernos” (1936) de Charles Chaplin) como a grande inimiga da *flânerie*.

Para Benjamin o *flâneur* desafia as vertentes do capitalismo, entre elas a pulsão pelo consumismo, pela aquisição de bens, traduzida na ideia de que o tempo deve ser dotado de utilidade e portanto estimado em capital, como produção, como que a dizer: “Produza, produza, produza!” grita o capataz olhando para o seu relógio¹¹, enquanto o proletário labuta até o próximo sinal da fábrica. Pois “*time is*

¹⁰Será que os prédios caem como metáfora da abertura democrática, como desabitação e fim do sonho da revolução angolana?

¹¹A concepção de controlar o tempo como ideia de poder aparece XV, das Teses sobre o conceito de história (1940) de Walter Benjamin: “Ainda na Revolução de Julho ocorreu um incidente em que essa consciência se fez valer. Chegando o anoitecer do primeiro dia de luta, ocorreu que em vários pontos

money” diz o jargão atualíssimo. O *flâneur*, por lado diametralmente oposto, na inutilidade da sua observação¹², da sua atividade contemplativa permanente, desafia a modernidade. Imóvel na sua condição queloniana, não liga ao tempo, permanece apenas apreciando, olhando, assistindo, sem produzir necessariamente utilidade (pelo menos segundo a ótica capitalista). Ainda que o *flâneur* sinta-se atraído pelas luzes das galerias, das vitrinas, das passagens.

Em **O desejo de kianda**, Pepetela parece também nos dizer que existem forças maiores do que a da conjuntura política, da organização social, por exemplo. São forças ancestrais, muito antigas e que não devem ser desafiadas. São forças anteriores ao homem. É a desmistificação do mito, dando-lhe uma localização histórica. A kianda é a representação de uma Angola anterior à colonização. Pepetela também nos diz que não será somente o elemento português que definirá os angolanos como angolanos, mas que seriam angolanos com ou sem a chegada portuguesa (ou qualquer outro nome). Os portugueses são apenas mais um elemento e não o fundamental. Pepetela manifesta assim uma tentativa de ruptura, e de independência cultural, em face a uma cultura, digamos, lusófona. Ou, pelo menos, procura se posicionar neste espaço lusófono em uma posição de menor submissão. Os países colonizados do sul estão eternamente condenados a reproduzirem para o mundo a sua condição subalterna *ad infinitum*?

É possível ainda pensar junto com George Didi-Huberman e Aby Warburg na ideia de *Nachleben* que, embora construída num contexto histórico preciso: o do Renascimento do quatrocento europeu. No entanto, associando-a à ideia de sobrevivência podemos analogicamente aplicar à ideia de kianda, como sendo uma ideia que sobreviveu ao colonialismo português. Diz Didi-Huberman:

Hoje tornamos a nos debruçar sobre essa ideia porque ela nos parece trazer uma lição teórica apropriada para “refundar”, por assim dizer, alguns grandes pressupostos de nosso saber sobre as imagens em geral. (...) O valor geral da *Nachleben* resulta de uma leitura e, portanto, de uma interpretação de Warburg: recruta apenas a responsabilidade de nossa própria construção (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 59).

de Paris, ao mesmo tempo e sem prévio acerto, dispararam-se tiros contra os relógios das torres” (BENJAMIN, 2016, p. 250).

¹²Evidentemente, sob a ótica capitalista, toda a observação e agir do *flâneur* é inútil, pois não produz mercadoria, não produz riqueza. É tempo perdido.

Aby Warburg desenvolveu a ideia da *Nachleben*, através do Atlas de Mnemosyne, em que, tomando por base a arte pictórica, os afrescos e pinturas renascentistas, e nas obras de autoria de Botticelli, Ghirlandaio e Francesco del Cossa e também nas de autoria de Poliziano e Pico della Mirandola¹³. Nesse Atlas há o recolhimento de imagens que sugerem, permitem a conclusão de uma preservação, de uma sobrevivência de imagens de um tempo anterior. Esse tempo é denominado como o tempo antigo e essas imagens sobreviventes são entendidas como fantasmas, como oriundas do tempo dos fantasmas, por Warburg. Será que, a partir da delimitação do projeto de Warburg, é possível tecermos um mesmo raciocínio para tentarmos explicar a sobrevivência de elementos da cultura angolana, pois ainda que não estejamos trabalhando com algum tipo de arte pictórica, a literatura produz imagens em nossa consciência a partir do texto lido, como cenas, objetos, ideias e ainda outras coisas. Podemos imaginar que a *kianda* é uma espécie de *nachleben*?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A destruição empreendida pela *kianda* no Largo do Kinaxixi parece nos alertar para dois outros motivos: a necessidade de consertar os erros, pois é preciso desfazer para refazer, para consertar todos os problemas e a outra questão é: por que as personagens continuam com suas vidas normalmente enquanto o seu mundo em redor está sendo destruído? Preocupação ambiental do autor, já que em nossa vida real também parecemos assistir impávidos à destruição do nosso mundo?

REFERÊNCIAS

ALVES, Maria Thereza Abelha. "O desejo de *kianda*: crônica e fabulação". In CHAVES, Rita. MACEDO, Tânia. **Portanto...Pequetela**. São Paulo, Ateliê Editorial, 2009.

BENJAMIN, Walter. **Magia e técnica, arte e política**. Ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução por Sérgio Paulo Rouanet. Revisão técnica por Márcio

¹³Botticelli, Ghirlandaio e Francesco del Cossa foram pintores. Ao passo que Poliziano e Pico della Mirandola foram respectivamente dramaturgo e filósofo renascentistas. Referimos esses autores como aqueles que tiveram textos ou obras publicadas por Warburg durante a sua vida.

Seligmann-Silva. Obras Escolhidas. Volume I. 8ª edição. 3ª reimpressão. São Paulo, Editora Brasiliense, 2016.

BENJAMIN, Walter. **Passagens**. Organização por Willi Bolle. Tradução por Irene Baron, Cleonice Paes Barreto Mourão e Patrícia de Freitas Camargo. 1ª reimpressão. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2019.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **A imagem sobrevivente**. História da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg. Tradução por Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto Editora, 2013.

FOURSHEY, Catherine C. GONZALES, Rhonda M. SAIDI, Christine. **África Bantu: de 3500 a.C. até o presente**. Tradução por Beatriz Silveira Castro Filgueiras. Petrópolis: Editora Vozes, 2019.

PEPETELA. **Geração da utopia**. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1992.

_____. **O desejo de kianda**. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1996.

_____. **Predadores**. Rio de Janeiro, Língua Geral, 2007.

WARBURG, Aby. **A presença do antigo: escritos inéditos**. Volume 1. Tradução por Cássio Fernandes. Campinas: Editora da UNICAMP, 2019.